

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

SEMIOTIK TIZIMLARNI TAHLIL ETISHDA TA'LIM JARAYONINING O'RNI

Muhammadiyaheva Munisa Mo'min qizi

Student of Primary Education at Termiz University of Economics and Service

Annotatsiya: Ushbu maqolada semiotika sohalari va ularning chegarasi haqida shu bilan birga ularning turlari, semiotik aspektlarning ahamiyati haqida, uning qo'llanish hollari, zarur bo'lgan pedagogik shart - sharoitlar atroflicha bayon etilgan olimlar va ularning qarashlari haqida, semiotikaning tarmoqlar, yo'nalishlar va uni kundalik hayotimizda qay yo'sinda foydalanishimiz mumkinligi haqida keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Semiotika, boshlang'ich ta'lim, matematika, semasiologiya, pragmatik, sintaktik.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda o'quv jarayonining talabani shaxsiga konsratsiyasi pedagogika universitetida "mutaxassislik fanlarini" o'quv fanini gumanitar fan sifatida talqin qilishni anglatadi. Bu esa o'z shaxsida gumanistik tamoyillarni o'zida mujassam etgan pedagogik jarayon sub'ektlari asosida innovatsion pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqishni taqozo etadi. Binobarin, gap, eng avvalo, bo'lajak o'qituvchining pedagogik e'tiqodlari tizimi, ijtimoiy hayotning sub'ekti sifatida o'quvchining pedagogik ongini shakllantirish haqida bormoqda. Pedagogik ong pedagogik bilimlardan shunday farq qiladi va shaxsning pedagogika sohasidagi qadriyatlarini, qarashlari va e'tiqodlari tizimini ifodalaydi. "Pedagogik ong vositali ravishda harakatda - aqliy yoki amaliy, pedagogik faoliyat yo'nalishida namoyon bo'ladi" [2].

Oliy ta'limda talabalar maktab tajribasidan farq qiladigan o'quv tajribasiga ega bo'ladi. Semiotik yondashuv nuqtai nazaridan, akademik bilimlar va ular bilan bog'liq ko'nikmalar, hatto ular kichik maktab o'quvchilari uchun ham rivojlanish vositasi sifatida o'quvchilarning idrokiga qaratilgan bo'lsa ham, kasbiy harakatlar tizimini maqsadli shakllantirishni ta'minlay olmaydi. kelajakdagi o'qituvchining ijodiy qobiliyatlari. Shu sababli, kichik maktab o'quvchilarining har tomonlama rivojlanishiga qaratilgan faoliyatini tashkil etishning maqsadlari, mazmuni, shakllariga mos keladigan semiotik yondashuv doirasida o'qituvchilar tayyorlashning didaktik asoslarini aniqlash muammosi paydo bo'ladi.

Kasbiy ta'limning umumiy global tendentsiyalari quyidagilardan iborat:

- kasb-hunar ta'limi tobora murakkablashib borayotgan ishlab chiqarish va jamiyatning inson salohiyatini uyg'unlashtirish vositasidir;
- oliy kasbiy ta'limning o'rta ta'limdan ustunligi;
- ta'limning moslashuvchan shakllarini tarqatish;
- talabalarning ijodiy faolligini rivojlantirish va ularning malakasini oshirish vositalari;

- har tomonlama o'quv ma'lumotlarini va ta'lim vositalari va tizimlaridan foydalanish bo'yicha uslubiy ishlanmalarni faol rejimda taqdim etishga asoslangan kasb-hunar ta'limi sohasidagi texnologik inqilob [1].

Bo'lajak o'qituvchilar tayyorlashning darajalar (bakalavr, magistratura) bo'yicha tabaqalanishi kichik yoshdagi maktab o'quvchilarining bosqichma-bosqich rivojlanishi uchun ko'p o'qituvchilar tayyorlash dasturlarini yaratish zaruriyatini keltirib chiqardi. Shu bilan birga, kelajakdagi kasbiy faoliyati asosan amaliy xarakterga ega bo'lgan bakalavrlarni ham, kasbiy faoliyati asosan nazariy va ilmiy-tadqiqot xarakteriga ega bo'lgan magistrnlarni ham tayyorlash jarayonida o'qitish usullarini qayta ko'rib chiqish masalasi tug'iladi.

Semiotik yondashuv doirasida kichik yoshdagi maktab o'quvchilarining rivojlanishi uchun o'qituvchini tayyorlash bo'yicha universitet o'qituvchisining o'quv-tarbiyaviy ishining nazariy asoslari tizim-faoliyat va germeneytik yondashuvlarni mavzu-mazmun darajasida birlashtiradi. Demak, mashg'ulot mazmuni tizimli va talabalar tomonidan tushunarli bo'lishi, ma'ruza esa akademik xarakterga ega bo'lishi kerak. Protsessual-kognitiv daraja universitet o'qituvchisining kasbiy va shaxsiy pozitsiyasini belgilaydi, bu kompetensiyaga asoslangan, sinergetik va shaxsiyatga yo'naltirilgan yondashuvlarni birlashtiradi. Bu shuni anglatadiki, o'qituvchining faoliyati ta'lim mazmunini tarjima qilish bilan bir qatorda matematikani o'qitish usullari, vositalari va shakllarini o'tkazishni ta'minlashi kerak, bu matematikani kichik yoshdagi maktab o'quvchilariga o'qitishga adekvat prognoz qilinishi mumkin. Motivatsion-maqсадli daraja, aksiologik va akmeologik yondashuvlarni o'zida mujassam etgan holda, o'qituvchilik kasbiga, talabalarning matematik rivojlanishiga qadriyat munosabatlarni o'tkazishni ta'minlashi va o'qituvchilar jamoasida ishbilarmonlik va shaxslararo munosabatlarning namunalarini ko'rsatishi kerak.

Ta'lim texnologiyalari odatda o'qitish va tarbiyalash amaliyotida pedagogik jihatdan mos keladigan bilimlarni uzatish, talablarni qo'yish, baholash, muloqot qilish va qarama-qarshiliklarni hal qilish usullaridan kompleks, o'zaro muvofiqlashtirilgan foydalanishni anglatadi [4]. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat o'rtasidagi farq, N.E. Shchurkova kompensatsiya tamoyilidan iborat bo'lib, bu o'qituvchi tomonidan qo'llaniladigan individual kasbiy ko'nikmalar yoki shaxsiy fazilatlarining ustuvorligini anglatadi, boshqa kasbiy ko'nikmalarning zaif ta'sirini kamaytiradi [5].

O'qituvchi faoliyatining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bu muloqot bo'lib, u monologik yoki dialogik bo'lishi mumkin. Monologik muloqot paytida odamlar bir-birlarini eshitmaydilar, o'z nuqtai nazarini o'rnatadilar va suhbatdoshning fikrini e'tiborsiz qoldiradilar. Dialogik muloqotda uning ishtirokchilari o'zaro tushunish, hamdardlik, ochiqlik va ishonchga intilishadi. O'qituvchi va talabalar o'rtasidagi ishbilarmonlik va shaxslararo munosabatlarni o'rnatish namunasi bo'lgan dialog aloqasi talabalar tomonidan kelajakdagi professional o'qituvchilik faoliyati uchun standart sifatida qabul qilinadi. Yu.Vning so'zlariga ko'ra. Senko, o'qituvchilik kasbini egallashdagi asosiy muammo - bu insonning dunyoga, odamlarga, o'ziga bo'lgan munosabatini tushunishdir [6].

O'quvchilarning nazariy bilimlarini o'zlashtirishga yo'naltirilgan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi uchun trening mazmunini kengaytirish kichik yoshdagi maktab o'quvchilarining matematik rivojlanishi, uning konstruktiv rivojlanishi uchun o'rganilayotgan material bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan o'qituvchi faoliyatining sohalarini aniqlash imkoniyatini ochadi. o'rganilayotgan hodisaning kontseptual tasvirning semantik maydoniga kiritilishiga yordam beradigan xususiyatlar.

Semiotik nuqtai nazardan, semiotik muammolarning uchta jihatiga mos keladigan belgilar tizimlarini tadqiq qilishning uchta darajasini ajratish xarakterlidir.

Sintaktika belgilarning tuzilishini va ular o'rtasidagi munosabatlarni, ular nimani aks ettirishidan va qabul qiluvchi tomonidan qanday idrok etilishidan qat'iy nazar, sintaksis nuqtai nazaridan o'rganadi. Tahlil qilish - matnni tabiiy tilda qayta ishlash, uning maqsadi ushbu matnning sintaktik tasvirini, xususan, uning sintaktik tuzilishini olishdir.

Semantika belgilarni qabul qiluvchidan qat'iy nazar, belgilar va ular bildiradigan ob'ektlar o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadi. U sintaktikda ko'rib chiqiladigan har qanday belgi tizimini qurishning umumiy qonuniyatlarini o'rganadi. Semantika predmeti turli semiotik va lingvistik tushunchalarda turlicha ta'riflanadi. Bu farqlar, birinchi navbatda, belgining aniq ta'rifi va belgilangan voqelik g'oyasi bilan belgilanadi. Demak, F.de Sossyur belgini ikki tomonlama mohiyat sifatida tushundi, u belgilovchi va belgilovchining (ifoda tekisligi va mazmun tekisligi) birligini ifodalaydi. Ushbu yondashuvni qo'llab - quvvatlovchi tadqiqotchilar semantikaning asosiy vazifasini ushbu ikki tomon o'rtasidagi munosabatlarni o'rganishda ko'rishadi. Gottlob Fregega (1848-1925) tegishli yana bir g'oya mavjud bo'lib, unga ko'ra belgining ob'ektiv va semantik ma'nosini, ya'ni belgilangan ob'ekt va uning tushunchasini farqlash kerak. Bunday yondashuv bilan semantikaning asosiy vazifasi, bir tomondan, ramziy iboralar, ikkinchi tomondan, belgilangan ob'ektlar va ular o'rtasidagi munosabatlar o'rtasidagi aloqalarni o'rnatishdir. Semantik tahlil - tabiiy tildagi matnning ma'nosini qandaydir rasmiylashtirilgan semantik (semantik) tilda yozuv shaklida ifodalash uchun xizmat qiluvchi operatsiyalar majmui. Semantik tahlil insonning matnni tushunish jarayonini modellashtiradi.

Pragmatika idrok etuvchining hal qilish qobiliyatiga muvofiq belgilar tizimining mazmunli ifodalarini idrok etishni o'rganadi. Nazariy pragmatika intellektning xususiyatlari va tuzilishi haqidagi farazlarni tekshiradi. Amaliy pragmatika odamlarning turli lingvistik iboralarni tushunishlarini empirik tahlil qilish, ritm va versifikatsiyani o'rganish, axborot qidirish tizimlarini ishlab chiqishga bag'ishlangan tadqiqotlarni o'z ichiga oladi.

Shunday qilib, har qanday axborot xabarini ko'rib chiqishning uchta darajasi mavjud. Pragmatik darajada axborotning foydaliligini aniqlash uchun axborot almashinuvining barcha elementlari ko'rib chiqiladi. Semantik darajada, ma'lumotni qabul qiluvchidan abstraktsiyalash, o'rganishning yakuniy maqsadi xabarning semantik ma'nosi, uning tasvirlangan ob'ektlarga mos kelishidir. Eng tor sintaktik daraja - faqat belgilarning o'zi va ular orasidagi munosabatlarni o'rganish darajasi.

Uch daraja ham semiotik yondashuvni qo'llash uchun muhimdir pedagogika va ta'lim sohasi [10].

Atrofimizdagi ma'lumotlar ko'pincha semiotik tizim shaklida taqdim etiladi. Ya'ni har xil turdagi belgilar to'plami. Uning asosiy vazifasi to'liq jamoaviy va individual aloqa jarayonlarini ta'minlash [9].

Xo'sh, qanday belgilar unga shunday bo'lishiga imkon beradi.?

- birinchidan, har qanday tizim hech bo'lmaganda birlashtirilishi kerak.
- ikkinchidan, elementlarga muvofiq tizimlashtirilgan bo'lishi kerak ma'lum bir printsip asosida.
- uchunchidan, yangi elementlarning paydo bo'lishi mumkin faqat aniq belgilangan printsipga muvofiq [6].

Amaldagi ramziy vositalarning butun xilma – xilligi semiotik soha. Ushbu sohaning bir qismi sifatida belgilar va belgilar tizimlarining quyidagi asosiy turlarini ajratish mumkin.

- tabiiy;
- funksional;
- shartli (shartli);
- ikonik;
- og'zaki (tabiiy tillar);
- imzolarni qayd qilish tizimlari.

Tabiiy belgilar deganda narsalar va tabiat hodisalari tushuniladi, agar ular boshqa ob'ektlar yoki hodisalarga ishora qilsa va ular haqida ma'lumot tashuvchisi sifatida qaralsa [7]. Tabiiy belgilar - bu ishora belgilaridir, masalan, tutun olov belgisidir. Tabiiy belgilarni tushunish uchun siz ularning nima belgisi ekanligini bilishingiz va ulardagi ma'lumotlarni ajratib olishingiz kerak.

Funksional belgilar to'g'ridan-to'g'ri pragmatik maqsadga ega bo'lgan narsa va hodisalar bo'lib, ular inson faoliyatiga kiritilgani va u haqida ma'lumot olib yurgani uchun belgilarga aylanadi [8]. Bular, shuningdek, ishora belgilari, masalan, ishlab chiqarish uskunalari, chunki har qanday mexanizm yoki qism elementi bo'lgan butun texnik tizim haqida ma'lumotni o'z ichiga olgan belgi bo'lishi mumkin, masalan, o'qituvchining barmog'ini ro'yxat ustida yurgizishi. jurnaldagi talabalar soni boshlang'ich so'rovning belgisiga aylanadi [11]. Funksional belgilar ko'pincha o'xshashlik bilan ularga xos bo'lgan ikkinchi darajali ma'nolarga ega, bu ayniqsa xurofotlarda aniq ko'rinadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki semiotika atrofimizdagi ma'lumotlarni o'zaro bir – birimiz bilan almashish vositasi o'laroq namoyon bo'lish xolatlarini ham mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Arzamastseva I.V. Semiotika: "Nazariy va amaliy tilshunoslik" ixtisosligi talabalari uchun ma'ruza darslari uchun darslik [Matn] / I. V. Arzamastseva. – Ulyanovsk: Ulyanovsk davlat texnika universiteti, 2009. – 89 b.
2. Stepanov, Yu. S. Semiotika [Matn] / Yu. S. Stepanov. – M., 1971. – 168 b.
3. Pospelov D.A., Osipov G.S. Amaliy semiotika // Yangiliklar sun'iy intellekt. 1999 yil. y 1.
4. Ageev V.N. Semiotika. / V.N. Ageev. M.: "Ves Mir" nashriyoti, 2002. - 256 b.
5. Danesi, M. So'zboshi: Edusemiotics. I. Semetskiyda (Ed.), Semiotiucs ta'lim tajribasi (vii-xi bet). Rotterdam: Sense nashriyoti.
6. Abdusamatov, A., & Mavlyanov, A. (2022). Influence of the Perfective Working Body of Fiber Cleaning Machines on the Aerodynamic Parameters. *American journal of science and learning for development*, 1(2), 24-30.
7. Sobirovich, A. A. (2023). The importance of semiotics in the process of educational design and analysis of semiotic systems. *Journal of Universal Science Research*, 1(10), 17-22.
8. Abdusamatov, A. (2023). Ta'limni tashkil etishda semiotik ta'limning o'rni. Interpretation and Researches, 1(1). Извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/809>

9. Sobirovich, A. A. (2023). Factors of development of nonverbal semiotics in the process of educational design. *World Bulletin of Social Sciences*, 27, 120-123.
10. Sobirovich, A. A. (2023). Using a visual-constructive model in introducing semiotic education to primary class students. *World Bulletin of Social Sciences*, 24, 27-29.
11. Sobirovich, A. A. (2023). Formation of design skills in primary class students through semiotic education. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 3(11), 120-126.